

MCNEILL, Lynne S. (2025). *Yaşasın Folklor (Akademik Folklor Çalışmalarına Eğlenceli, Hızlı ve Faydalı Bir Giriş)*. İstanbul: Ötüken Neşriyat, 119 s. Yayınları, 376 s.

Ezgi TEBER
ORCID: 0009-0006-6413-0375

DOI: 10.5281/zenodo.18010641

Lynne S. McNeill tarafından kaleme alınan *Yaşasın Folklor (Akademik Folklor Çalışmalarına Eğlenceli, Hızlı ve Faydalı Bir Giriş)* adlı kitap, Eylül 2025'te Mustafa Özbaş tarafından çevrilmiştir. Ötüken Neşriyat'tan çıkan ve 13,5x21 cm boyutlarında olan bu eser, toplam 119 sayfadan oluşmaktadır. Ön kapağının üst kısmında kitabın adı, onun altında yazarın adı ve tercüme edenin adı yer almaktadır. Kitabın kapağı oldukça sade bir şekilde tasarlanmış ve renkler uygun bir şekilde seçilmiştir. Kitabın arka kapağında ise folklorun ne olduğu ve neden önemli olduğu sorulmaktadır. *Yaşasın Folklor*'da Lynne S. McNeill, okurları akademik folklor araştırmalarının canlı, şaşırtıcı ve çoğu zaman yanlış anlaşılın dünyasına davet etmektedir. Kitabını öğrenciler, öğretmenler ve meraklılar için anlaşılır örneklerle donatmış ve sade bir anlatımı tercih etmiştir.

Kitabın kapağını açtığımızda, jenerik kısmının ardından yazar Lynne S. McNeill ve çevirmen Mustafa Özbaş'ın hayatlarını görmekteyiz. Sonraki sayfada yer alan "İçindekiler" kısmı, kitabın dört ana bölümden oluştuğunu göstermektedir. Ardından "Ön Söz" (s. 11-12) gelmektedir. Yazar burada folklorun görüldüğünden çok daha karmaşık bir disiplin olduğunu, tanımının ve sınırlarının hâlâ tartışıldığını söylemektedir. Öğrenciler bu alana girerken zorlansa da bu, alanın doğasından kaynaklanmaktadır. *Yaşasın Folklor* kitabının, folkloru yeni öğrenenler için hem eğlenceli hem de öğretici bir rehber olarak hazırlandığı da söylenmektedir. Arkasından yazma sürecinde kendisine maddi ve manevi katkıları olan kişilere ve kuruluşlara teşekkürlerini sunmuştur. Teşekkür kısmından sonra "Hocalar İçin Bu Kitabı Neden Kullanmak İsteyesiniz?" başlıklı yazıyı görmekteyiz.

İlgili Yazar: Ezgi TEBER
Ünvan: Yüksek Lisans Öğrencisi
Kurum Bilgileri: Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve
Edebiyatı ABD

Başvuru Tarihi/Received: 06.11.2025
Kabul Tarihi/Accepted: 18.11.2025

Bu başlıkta kısaca, halk biliminin (folklorun) farklı bölümlerde okutulması nedeniyle öğrencilerin ortak bir temel bilgiye sahip olmaması sorunu ele alınmaktadır. Kitabın temel amacı, tüm öğrencilere (ana dalları ne olursa olsun) akademik dilden uzak, kolay anlaşılır ve tarafsız bir şekilde halk biliminin temel kavramlarını sunarak ortak bir başlangıç seviyesi oluşturmaktır. Yani hem gelecekte bu alana yönelecekler hem de seçmeli ders olarak alanlar için kapsamlı ve erişilebilir bir ders kitabı olmayı hedeflemektedir.

“Giriş”ten sonra ana bölümlere geçilmiştir. Kitap dört ana bölümden oluşmaktadır. Yazarın temel olarak aldığı “folklor” kavramı, bu bölümlerin ayrılmasında önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır: “Folklor Nedir?”, “Halk Bilimciler Ne Yapar?”, “Folklorun Türleri”, “Halk Gruplarının Türleri”.

Kitabın “Folklor Nedir?” adlı birinci bölümünde (s. 21-41) yazar, kitabın temel sorusunu ele almakta ve folklorun akademik bir disiplin olarak tanımlanmasını amaçlamaktadır. Yazar, folklorun yalnızca eski hikâyelerden veya kırsal yaşamdan ibaret olduğu yönündeki yaygın yanlış algıyı düzeltmeyi hedeflemiştir. Folklor, sadece tarihî bir miras değil, aynı zamanda sürekli değişen ve değiştikçe gelişen aktif bir canlı süreçtir. Bölüm, folklorun canlı ve şairane doğasını açıklayarak disiplinin karmaşık tarihçesi ve evrensel niteliği üzerine bir tartışma başlatmaktadır. Bu bölümde folkloru oluşturan iki ana terime de odaklanılır. Folk (halk), birbiriyle bir miktar ortak noktası olan, geleneksel bir yapıya sahip bir gruptur. Lore (lore/bilgi) ise bir grubun sahip olduğu, paylaştığı ve geleneksel yöntemlerle aktardığı tüm bilgiler, inançlar ve eylemlerdir. Bu noktada folklor, genellikle okullarda veya resmî kanallardan değil, yüz yüze etkileşim, gözlem ve deneme yoluyla öğrenilen bir süreçtir. Bu öğrenim şekli, folklorun değişmesine ve uyarlanmasına olanak tanımaktadır. Bir fıkranın veya bir masalın diğerinden diğerine geçerken değişmesi, folklorun özelliğidir.

“Halk Bilimciler Ne yapar?” adlı kitabın ikinci bölümünde (s. 41-59) folklorun ne olduğu sorusundan sonra, pratik uygulama olarak halk bilimcinin rolüne geçiş yapılmaktadır. Halk bilimciler, sadece eski anlatımlarla değil, aynı zamanda günümüzde ve güncel kültürel ortamlarda (internet, sosyal medya vs.) üretilen folklorla da ilgilenirler. Halk bilimcilerin amacı, folklor ürünlerini kişisel değer yargıları olmadan ve bağlamına uygun bir şekilde incelemektir. Kısacası yeni bir şey yaratmak yerine, var olan kültürel kalıpları ve anlamları keşfederek açıklamaktır. Temel işler, folklor ürünlerini (hikâyeler, gelenekler ve inançlar vs.) doğal ortamlarından, yani halk gruplarının içinden toplamaktır. Bunu yaparken etik kurallara da uyulması gerektiği belirtilmiştir (kaynak kişiden izin almak vs.). Ayrıca bir anlatının sadece metnine odaklanmak yerine, onun aktarılma biçimine ve sosyal bağlamına önem verilmesi gerektiği de vurgulanmaktadır. Yani bir metnin bağlamı ve dokusu (sosyal biçimi) önemlidir. Bu arada toplanan veriler analiz edilirken halk bilimci folklorun işlevini, türlerini anlamak için çeşitli teoriler kullanabilmektedir.

“Folklorun Türleri” adlı üçüncü bölümde (s. 59-88) halk bilimini inceleyen kişilerin karşılaştığı en temel zorluk ele alınmıştır: Geniş ve karmaşık folklor malzemesini anlamlı bir düzene oturtmak. Kitap, bu amaçla tüm folklorik unsurları dört ana kategoriye ayırır: 1. Söylediğimiz şeyler: Hikâye, fıkra, bilmece ve şarkıları kapsar. Buradaki en önemli ayırım, anlatının gerçeklik algısıdır. Halk bilimi; anlatıcının ve dinleyicinin gerçek

olduđuna inandıđı anlatılar (efsane, halk hikâyesi vs.) ile tamamen kurgusal kabul edilenlerin (masallar vs.) arasına kesin bir çizgi çekmektedir. 2. İnandıđımız şeyler: Halkın dünyayı açıklamak, belirsizlikleri yönetmek ve hayata anlam vermek için geliřtirdiđi inanç sistemleridir. Yazar, “batıl inanç” düşüncesini reddeder. Bunun yerine, her inancın bulunduđu kültür ortamında nasıl bir etkiye sahip olduđuna odaklanmamız gerektiđini söyler. 3. Ürettiđimiz şeyler: Bir halk grubu tarafından tekrarlanan geleneksel eylemler, ritüeller, oyunlar, festivaller ve geçiř törenleridir. Bu eylemler grubun kimliđini pekiřtirir ve sosyal dayanıřmayı güçlendirir. 4. Gördüğümüz şeyler: Somut ve fiziksel folklor ürünleridir. Halk mimarisi, geleneksel giysiler ve yemekler. Bu objeler, sadece estetik deđil, aynı zamanda kullanım amaçlı olmaları ve üretildikleri toplumun deđerlerini, teknolojisini ve çevreyle iliřkisini yansıtmaları ağıısından da incelenmektedir.

“Halk Gruplarının Türleri” kitabın dördüncü ve son bölümüdür. Yazar bu kısımda halk grubunu tanımlamıř ve ardından bařlıklar hâlinde özetlemiřtir. Halk grupları ortak bir bađa yani yař, meslek, inanç, eđitim, ilgi alanına sahip olan ve bu ortaklık sayesinde kendilerine özgü gelenekler veya efsaneler üreten herhangi bir gruptur. Kendi içinde řu řekilde kategorize edilebilir: 1. Meslek halk grupları: Aynı iři yapan insanlar; iřlerini kolaylařtıran ve dayanıřmayı güçlendiren mesleki kimliđi tanımlayan bir folklor üretirler. Bunlar mesleki jargon veya iř fıkraları olabilir. 2. Çocuk halk grupları: Çocuklar, yetiřkinlerden uzakta kendi folklorlarını yaratırlar. Bunlar genellikle oyunlar, tekerlemeler olabilir. 3. Dinî halk grupları: Ritüeller, bayram řenlikleri, dinî figürler hakkında yayılan hikâyeler ve inanıřlardır. 4. Kampüs halk grupları: Öğrenciler ve üniversite topluluđu, sınav ritüelleri, belirli bir binaya ait söylentiler ve mezuniyet gelenekleri folklor ortamını yaratır. 5. Dijital halk grupları: İnternet, sosyal medya platformları ve popüler kültür aracılıđıyla oluřan gruplardır. Bir hayran grubu, aynı şeyi paylařan gruplar veya bir hashtag etrafında toplanan insanlar dijital folkloru paylařır ve yayarlar.

Kitabın “Sonuç” bölümünde (s. 115-116) genel bir deđerlendirme yapılmıřtır. McNeill, burada okuyucunun kitabı bitirdikten sonra folklorlara olan bakıř ağıısının nasıl deđiřmesi ve artık ne yapması gerektiđini anlatmıřtır. Okuyucuyu pasif bilgilenme konumundan çıkarıp aktif bir halk bilimci olmaya davet etmektedir. Artık folklorun sadece geçmiře ait deđil, günlük yařamın her yerinde var olan bir olgu olduđunu da belirtmektedir. Kitap son olarak “Dizin” bařlıđıyla sona ermektedir.

McNeill, bu kitabında okurlarını folklor arařtırmalarının zengin ve canlı dünyasına davet etmektedir. Kullandıđı dille folklor disiplinini anlaşılır kılmakta, seğıtiđi örneklerle ise folklorun hayatın her alanında bulunduđunu kanıtlamaktadır. Bu kitap hem folklor uzmanlarına hem de bu alana yeni yeni giren kiřilere folklorun günlük yařantımızda ve kültürel bađlarımızın inřasında hâlâ önemli bir rol oynadıđını net olarak göstermektedir.